

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№2

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2026 fevral

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 – Texnika fanlari

08.00.00 – Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 441 sahifa.
2026-yil, fevral

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afrovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

RIVOJLANGAN MAMLAKATLAR BANKLARIDA RISK-MENEJMENTNING TASHKILYI MODELLARI.....	26
Madaminov Bekzod Allayarovich	
“HUDUDGAZTA‘MINOT” AJ DA AMALGA OSHIRILGAN LOYIHALAR SAMARASI	32
Shukurillaev Jahongir Botir o‘g‘li	
HARBIY XIZMATCHI AYOLLARNING MAXSUS KIYIM SIFATIGA QO‘YILADIGAN DASTLABKI TALABLARNI SHAKLLANTIRISH	37
Abduraxmanova N.D., Mirtolipova N.X., Nasirullayeva G.S.	
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОГО ЯЗВЕННОГО КОЛИТА У ДЕТЕЙ	42
Закирова Бахора Исламовна, Каримов Достон Рустам угли	
ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ФИСКАЛЬНЫХ И КРЕДИТНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ НА РЫНКИ ВЫСОКОЛИКВИДНОЙ ПРОДУКЦИИ И ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	48
Бекзод Умматов	
ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА.....	55
Вахидов Азизжон Саиджонович	
SUG‘URTA FAOLIYATIDAGI MOLIYAVIY RISKLAR: BAHOLASH VA MINIMALLASHTIRISH STRATEGIYALARI	58
Xalikulova Shirin Utkir qizi	
“ANDIJONDONMAHSULOT” AJ MISOLIDA XARAJATLARNING STRATEGIK BOSHQARUV HISOBİ: AMALIY TAHLIL VA TAKOMILLASHTIRISH TAVSIYALARI	62
Xayitboyeva Laylo Oybekovna	
XORIJYIY MAMLAKATLARNING NORASMIY IQTISODIYOT DARAJASINI PASAYTIRISHDAGI TAJRIBASI	66
Alimardonov G‘ayratjon Nuraliyevich	
XO‘JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARDA BARQARORLIK HISOBOTLARI AUDITINI SHAKLLANTIRISH	72
Xolikov Ravshan Anvar o‘g‘li	
PUL - KREDIT SIYOSATINING TRANSMISSION MEXANIZMINI RIVOJLANTIRISH	76
Obidova Zilola Ikromjon qizi	
HOMILADORLIK DAVRIDA AYOLLARDA UCHRAYDIGAN GESTOZLI KATARAL GINGIVITNI KOMPLEKS DAVOLASHNI OPTIMALLASHTIRISH	81
Nomurodova Farangiz Lazizovna	
AGRAR KORXONALARDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHDA INVESTITSIYA MEXANIZMLARINING IQTISODIY SAMARADORLIGI VA RIVOJLANTIRISH YO‘NALISHLARI	87
Egamberdiyev Abdujabbor Xusanovich	
YOSHLAR TADBIRKORLIGI VA KICHIK BIZNES IQTISODIYOTINI TA‘MINLASHDA INFRATUZILMALARDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI	92
Mirzatov Baxtiyor Toxirovich	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARI FAOLIYATINI BAHOLASH METODOLOGIYASINING MAZMUNI VA TAMOIYILLARI	96
Mavrulov Ravshan Nematjonovich	

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫМИ КОММУНИКАЦИЯМИ В ПРОЕКТАХ	101
Носирова Гулираъно Абдулазиз кизи	
DAVLAT BUDJETI JARAYONIDA MONITORING VA MOLIYAVIY NAZORATNI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	107
Yax'yayeva Dilfuza Bagdatovna	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA KICHIK KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	111
Axmedov Sanjar Temur o'g'li	
RAQAMLI MOLIYA TEXNOLOGIYALARI EVOLYUTSIYASINING ISTIQBOLLI YO'NALISHLARI VA YUZAGA KELISHI MUMKIN BO'LGAN XATARLAR TAHLILI	117
Ko'chimov Jahongir Shuxrat o'g'li	
GAZ VA GAZ KONDENSATINI YIG'ISH VA TAYYORLASH TIZIMLARI UCHUN ZAMONAVIY LOYIHALASH USULLARI TAHLILI	123
Abdirazakov Akmal Ibragimovich Namozov Og'abek Maxmud o'g'li	
AGILE PROJECT MANAGEMENT IN THE DIGITAL ERA: STRATEGIES, FRAMEWORKS, AND BEST PRACTICES FOR SUCCESS	128
Utkirova Maftuna Murodjon qizi	
O'ZBEKISTON EKSPORTYOR KORXONALARINING YANGI BOZORLARGA CHIQUISHIDA FAOL MARKETING VOSITALARIDAN FOYDALANISH HOLATI VA MUAMMOLARI	134
Baqoyev Sunnatillo Burxon o'g'li	
TADBIRKORLIK FAOLIYATIGA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI	139
Salaydinov Shodiyor Nizom o'g'li	
TO'QIMACHILIK SANOATIDA INVESTITSION LOYIHALARNI BOSHQARISH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISHNING TASHKILIY-IQTISODIY JIHATLARI	144
Qurbonov Jasurbek Pozilovich	
OPTIMIZATION OF ROADSIDE AUTO CAMPING SITES (REST AREAS) ON HIGHWAYS USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE: INFRASTRUCTURE GAPS AND CORRIDOR-BASED EVIDENCE FROM UZBEKISTAN	150
Akramov Akbarjon Akmal ugli	
QURILISH KORXONALARIDA INNOVATSION MARKETING YONDASHUVLARINING AHAMIYATI	156
Aminov Abbas Mo'minboy o'g'li	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA AHOLI ISH BILAN BANDLIGI SAMARADORLIGINI IFODALOVCHI KO'RSATKICHLAR	160
Abdusaidov Akmal Abduvaliyevich	
MINTAQADA XUSUSIY TIBBIYOT MUASSASALARIDA MARKETING STRATEGIYASI	165
Yakubov Temur G'anibekovich	
AHOLI DEMOGRAFIK JARAYONLARINI IFODALOVCHI STATISTIK KO'RSATKICHLAR TIZIMI	169
Siroj Zarina Rustambekovna	
AXBOROT MAHSULOTLARI BIZNESINING YAIM VA BANDLIKKA TA'SIRI: EKONOMETRIK TAHLIL	176
Abdullayev Abdulla Fayzulla o'g'li	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA SOG'LIQNI SAQLASH TIZIMINI IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING KONSEPTUAL ASOSLARI	181
Ziyodullayev Qahramon	
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ: ПОЛЬЗА ДЛЯ ЭКОНОМИКИ И ЭКОЛОГИИ	185
Хамдамова Гавхар Абсаматовна	
O'ZBEKISTONDA EKSPORTNI RAG'BATLANTIRISHNING MOLIYAVIY VOSITALARI VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISHNING ASOSIY YO'NALISHLARI	191
Mamatov Baxodir Quldoshovich	

KO'P QIRRALI VALLARNING SHAKLLANTIRISH METODLARI VA USULLARINI TAHLIL QILISH	197
<i>Xasanov Bobirmirzo Maxmudali o'g'li, Valixonov Dostonbek Azim o'g'li, Alibekov Rasulbek Qanotbek o'g'li</i>	
MINTAQA SANOATINING TARKIBIY TRANSFORMATSIYASI VA UNNING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRINI EKONOMETRIK MODELASHTIRISH	205
<i>Abdinazarov Xusan Shaymanovich</i>	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA SUG'URTA BOZORINING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH	209
<i>Nomozova Qumri Isoyevna</i>	
XALQARO STANDARTLAR TALABLARI ASOSIDA AUDITORLIK TEKSHIRUVINI TASHKIL ETISHNING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI	216
<i>Akromov Shohrux Shuhrat o'g'li</i>	
QASHQADARYO VILOYATIDA XIZMATLAR SOHASINING RIVOJLANISHNI TARTIBGA SOLISH TIZIMI	221
<i>Achilova Firuza Kurbanovna</i>	
BANK MENEJMENTIDA INKLYUZIV MOLIYALASHTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI, TAMOYILLARI VA STRATEGIK AHAMIYATI	225
<i>Rajabov Oybek Panjievich</i>	
MINTAQADA OLIY TA'LIM TIZIMINING ISHSIZLIK DARAJASIGA TA'SIRINI EKONOMETRIK MODELASHTIRISH	229
<i>Rustamov Jasurbek Ravshanbek o'g'li</i>	
MAISHIY XIZMATLAR SOHASIDA INNOVATSION KLASTER MODELINI JORIY ETISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	235
<i>Normurodova Zebo Eshmaxmatovna</i>	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA INVESTITSIYA FAOLIYATINI BOSHQARISH	240
<i>Xatamov Nurbek Ochildiyevich, Sharifi Abdul Fatah</i>	
MOLIYAVIY REJALASHTIRISHNING AMALDAGI MUAMMOLARI VA ULARNI YECHIMI YUZASIDAN TAKLIFLAR	245
<i>Pardayev Jamshid Muzaffarovich</i>	
TIJORAT BANKLARI LIKVIDLIK RISKLARINI BAHOLASH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	251
<i>Sulaymanov Samandarboy Adhambek o'g'li</i>	
O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARIDA RISKLARNI BOSHQARISH AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH	257
<i>Karimov Shohrux Boydulla o'g'li</i>	
"O'ZBEKISTON TEMIR YO'LLARI" AKSIYADORLIK JAMIYATINING HISOBOTLARINI XALQARO STANDARTLARGA TRANSFORMATSIYA QILISH	262
<i>Astanov Zafar Murodillayevich</i>	
QARAMA-QARSHI AYLANUVCHI IKKI ROTORLI SHAMOL TURBINASINING MATEMATIK MODEL	266
<i>Pirmatov Nurali Berdiyevich, Bekishev Allabergen Yergashevich, Saodullayev Abror Saypullayevich, Qurbonov Najmiddin Abduxamidovich</i>	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA KICHIK VA O'RTA BIZNESNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING INSTITUTIONAL VA INVESTITSION MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	272
<i>Norboev Sarvar Azodovich</i>	
O'ZBEKISTONDA TRANSPORT SOHASIDA FAOLIYAT YURITAYOTGAN TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINING IQTISODIY AHAMIYATI	277
<i>Jaloliddinov Anvar Jaloliddin o'g'li</i>	
ANALYSIS OF UZBEKISTAN'S MAIN ECONOMIC INDICATORS AND GDP GROWTH	283
<i>B.Beknazarov</i>	

SOTISH JARAYONIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR VA MARKETING TADQIQOTLARINING INTEGRATSIIYASI	288
Abduxalilova Laylo Tohtasinovna	
ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В АУДИТЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ: ГЛОБАЛЬНЫЙ И УЗБЕКСКИЙ КОНТЕКСТ	294
Мегноров Алмардон Абдирахмонович	
RISK MANAGEMENT STRATEGIES IN UNCERTAIN ECONOMIC ENVIRONMENTS: A GLOBAL COMPARATIVE STUDY	302
Nigmatova Malika	
OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA MOLIVAVIY BARQARORLIKNI TA'MINLASHNING NAZARIY ASOSLARI.....	307
Hamrayev Maqsudjon Saidaxmadovich	
BARQAROR RIVOJLANISHNI TA'MINLASHDA AHOLI BANDLIGINI OSHIRISH MASALALARI	311
Mamajonova Gulbaxor Toxirjon qizi	
АВТОМАТИЗАЦИЯ АУДИТОРСКИХ ПРОЦЕДУР НА ОСНОВЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ: ВЛИЯНИЕ НА КАЧЕСТВО АУДИТОРСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ	316
Киличева Ф.Б.	
MAISHIY TEXNIKA EKSPORTIDA YASHIL IQTISODIY SAMARADORLIKNI BAHOLASHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI	320
Kushmanova Mahbuba	
GAZ TA'MINOTIDA YO'QOTISHLARNI KAMAYTIRISHNING IQTISODIY ASOSLARI	324
Xamidov Xayriddin Faxritdinovich	
DAVLAT AKTIVLARINI XUSUSIYLASHTIRISHNING MINTAQA IQTISODIY RIVOJLANISHIGA TA'SIRINI BAHOLASH (QASHQADARYO VILOYATI MISOLIDA).....	329
Sharapov Farrux Shomuratovich	
КРИТЕРИИ ОТБРАКОВКИ ЭКСТРУЗИОННЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ ГРУППЫ ALMGS1 ПО МАКРОСТРУКТУРНЫМ ПРИЗНАКАМ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ	333
Ибрахимов Фаррухжон Фарходович	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA DEBITORLIK QARZLARI VA FAKTORING OPERATSIYALARI HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH	336
G'oziyeva Mokhira Rustamovna	
KULTIVATOR YUMSHATKICH PANJALARI O'TMASLANISH DARAJASINING ISH KO'RSATKICHLARIGA TA'SIRI	345
Quvondiqov Yoqub Tursunbaevich, Nuraliyev To'liqin Alimardanovich	
SANOAT KORXONALARINI BOSHQARISHDA INNOVATSION STRATEGIYANI RIVOJLANTIRISH BO'YICHA XORIJIY TAJRIBALAR	352
To'g'onov Ibroximxo'ja	
TMK KORXONASI SHAROITIDA R6AM5 MARKALI TEZKESAR PO'LATDAN TAYYORLANGAN PARMA UCHUN TERMIK ISHLOV BERISH REJIMI	358
Djalalova Sevara Toxtamuratovna	
РОЛЬ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗВИТИИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	362
Шоев Алим Халмуратович	
TRANSFORMATSIYA VA XUSUSIYLASHTIRISH OMILLARINING BANK SAMARADORLIGI KO'RSATKICHLARIGA TA'SIRI	367
Umirzoqova Aziza Olim qizi	
SANOAT KORXONALARIDA INNOVATSION BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISH	372
Ismatov Raxmatilla Oltinovich	
RAQAMLI TO'LOV TIZIMLARI TADBIRKORLIK SAMARADORLIGINI OSHIRISH OMILI SIFATIDA.....	376
Yoqubjonov Ibrohim G'olibjon o'g'li	

BANK TIZIMIDAGI AKTIVLARINING UNUMDORLIGINI OSHIRISH BO'YICHA STRATEGIK YONDASHUVLAR	379
Sadikov Q.M.	
СЦЕНАРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ И СТРУКТУРНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ	383
Муслимова Ф.С., Хашимова Н.А.	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA TIBBIY XIZMATLARNI TAQDIM QILISHNING INNOVATSION YONDASHUVLARI	390
S.M. Raximova	
YANGI O'ZBEKISTONDA OLIY TA'LIM MUASSASALARI AXBOROT-RESURS MARKAZLARI FAOLIYATINI STRATEGIK BOSHQARISH MODELI	395
Qurbanova Muazzam Fazliddinova	
IQTISODIYOTNING TRANSFORMATSİYALASHUVI JARAYONIDA INVESTITSION KREDITLASHNING TAHLILI	399
Tuxsanov Eldor Dilmurod o'g'li	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA EKSPORTNI RAG'BATLANTIRISH MASALALARI	404
Abdug'aniyev Murodjon Shavkat o'g'li	
XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARNING INNOVATSION FAOLIYATINI INVESTITSİYALAR YORDAMIDA QO'LLAB-QUVVATLASH	408
Baxriddinov Nodirbek Zamirdinovich	
FRANSUZ TILIDA FE'L SEMANTIKASINING KO'PMA'NOLILIK VA BIRMA'NOLILIK ASPEKTLARI	412
Jo'rayeva Malohat Muhammadovna, Bekmetova Munisa Karimbayevna	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA ASOSIY KAPITALGA KIRITILGAN INVESTISIYALARDA CHET-EL INVESTISIYASI VA KREDITLARINI ROLI	418
Sultanov Anvar Abdullaevich	
INSON QON TOMIRLARINING TARMOQLANISHINI L-SISTEMALAR ASOSIDA HOSIL QILISH ALGORITMI ISHLAB CHIQUV	423
Boliyeva Dilrabo Nurbek qizi	
YASHIL IQTISODIYOT LOYIHALARINI MOLIYALASHTIRISHDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK (DXSH)NING AHAMIYATI	429
Ergashev Axmadjon Maxmudjon o'g'li	
NAMANGAN VILOYATIDA TURIZM SOHASINI RIVOJLANTIRISHNING STRATEGIK YO'NALISHLARI	434
Otayor Usmonaliyev	

NAMANGAN VILOYATIDA TURIZM SOHASINI RIVOJLANTIRISHNING STRATEGIK YO'NALISHLARI

Otaylor Usmonaliyev

Namangan davlat texnika universiteti mustaqil tadqiqotchisi

otaylor4000991@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0000-4601-924X>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Namangan viloyatida turizm sohasini rivojlantirish jarayonlari, mazkur yo'nalishda amalga oshirilayotgan ijobiy ishlarning samaradorligi, hududda turizmni rivojlantirish uchun yaratilayotgan qulay shart-sharoitlar atroficha tahlil qilingan. Shuningdek, turizm strategiyasini shakllantirish va uni samarali amalga oshirishda hududlarning turistik salohiyatini baholash masalalari yoritilgan. Tadqiqot doirasida viloyatda turizm sohasini istiqbolda rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari hamda uning hududiy iqtisodiyotdagi ahamiyati bo'yicha ilmiy asoslangan xulosalar va takliflar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: davlat, turizm, imkoniyatlar, omillar, iqtisodiy resurslar, turistik firmalar, daromad, hududiy rivojlanish.

Abstract. This article comprehensively examines the processes of tourism development in the Namangan region and highlights the effectiveness of ongoing initiatives aimed at strengthening the tourism sector. The study analyzes the favorable conditions created to support tourism growth and evaluates the tourism potential of the region in the context of developing and implementing regional tourism strategies. Furthermore, the paper identifies priority directions for future tourism development and emphasizes its role in promoting regional economic growth and competitiveness.

Keywords: state, tourism, opportunities, factors, economic resources, tourism companies, income, regional development.

Аннотация. В статье всесторонне рассмотрены процессы развития туристической отрасли в Наманганской области, а также результаты проводимой в данном направлении целенаправленной и эффективной работы. Проанализированы создаваемые в регионе благоприятные условия для устойчивого развития туризма, а также вопросы оценки туристического потенциала территорий при формировании и реализации региональной туристической стратегии. В работе также определены приоритетные направления дальнейшего развития туристической отрасли и её значение в обеспечении социально-экономического роста региона.

Ключевые слова: государство, туризм, возможности, факторы, экономические ресурсы, туристические компании, доход, региональное развитие.

KIRISH

Respublikamizning geografik o'rni, qulay tabiiy-iqlim sharoitiga egaligi, betakror va noyob tarixiy yodgorliklari, boy va xilma-xil mevalari, milliy taomlari, shuningdek, o'ziga xos an'ana va urf-odatlari turizm sohasini rivojlantirish uchun keng imkoniyatlar mavjudligini namoyon etadi. Mamlakatimizda turizm sohasini rivojlantirishda mavjud siyosiy barqarorlik va izchil islohotlar ham muhim omil sifatida xizmat qilmoqda. Keyingi yillarda O'zbekistonda, xususan viloyatlar va chekka hududlarda turizmni rivojlantirishga qaratilgan bir qator qaror va farmonlar qabul qilindi. Mazkur me'yoriy-huquqiy hujjatlar turizm sohasini barqaror rivojlantirishning mustahkam institutsional va huquqiy asosini yaratmoqda.

O'zbekistonda turizm sohasini rivojlantirish bo'yicha amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilangan. Shu bilan birga, xorijiy davlatlar bilan iqtisodiy hamkorlikni kengaytirish, xalqaro turizm aloqalarini rivojlantirish hamda sohada zamonaviy boshqaruv mexanizmlarini joriy etish borasida muhim kelishuvlar va xalqaro shartnomalar imzolanmoqda. Bu esa mamlakatimizning turizm salohiyatini yanada oshirish, hududlarning investitsion jozibadorligini kuchaytirish hamda milliy iqtisodiyotning barqaror rivojlanishiga xizmat qilmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Turizmni strategik rivojlantirish yo'nalishlariga bag'ishlangan ilmiy tadqiqotlarda ushbu sohaning barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash, resurslardan samarali foydalanish hamda ekologik muvozanatni saqlagan holda rivojlantirishdagi o'rni alohida ta'kidlanadi. Xususan, turizm strategiyasining samarali amalga oshirilishi uchun atrof-muhitni muhofaza qilish, madaniy merosni asrash va iqtisodiy manfaatlar o'rtasida o'zaro uyg'unlikni ta'minlash zarurligi asoslab berilgan (Kaikara, 2020).

Rodrigues va boshqalar (2025) tomonidan ilmiy adabiyotlar asosida ishlab chiqilgan konseptual modelda turizmni barqaror rivojlantirishda infratuzilma, samarali boshqaruv, innovatsiyalar va institutsional muhit muhim omillar sifatida e'tirof etilgan. Ushbu yondashuv turizmni rivojlantirishda strategik qarorlar qabul qilish jarayonida kompleks va tizimli yondashuvni qo'llash zarurligini ko'rsatadi.

Turizm sohasida innovatsion yondashuvlarni joriy etish, ayniqsa raqamli texnologiyalar va tajribaviy marketing vositalaridan foydalanish orqali raqobatbardoshlikni oshirish masalalari ham keng o'rganilgan. Jumladan, Damiasih (2025) innovatsion marketing strategiyalarining barqaror turizmni rivojlantirishdagi rolini tadqiq etib, ushbu jarayonda raqamli texnologiyalar integratsiyasi, strategik boshqaruv va manfaatdor tomonlar o'rtasidagi hamkorlik muhim ahamiyatga ega ekanini ta'kidlaydi.

Mahalliy miqyosdagi tadqiqotlarda ham turizm marketingi strategiyalarining ahamiyati alohida e'tirof etilgan. Xususan, Kusekeev (2025) Qoraqalpog'iston Respublikasi misolida turizmni rivojlantirishda raqamli platformalardan foydalanish, hududiy brend yaratish hamda ichki turizmni rivojlantirish strategiyalarini taklif etgan.

Turizmning ichki segmenti iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish, hududlararo iqtisodiy integratsiyani kuchaytirish va madaniy almashinuvni rivojlantirishda muhim omil hisoblanadi. O'sarov (2025) ichki turizmning mavjud holatini SWOT tahlili asosida baholab, ushbu yo'nalishni rivojlantirishning ustuvor strategik yo'nalishlarini asoslab bergan. Shu bilan birga, turizmning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati, tarixiy va madaniy meros obyektlaridan samarali foydalanish hamda ularni saqlab qolish zarurligi Meliboyeva (2025) tadqiqotlarida keng yoritilgan.

Turizm sohasida innovatsiyalarni joriy etish xizmatlar sifatini oshirish, boshqaruv samaradorligini kuchaytirish va raqamlashtirish jarayonlarini jadallashtirishga xizmat qiladi. Baxshilloev (2025) innovatsion texnologiyalarni turizm faoliyatiga joriy etish orqali barqaror rivojlanishni ta'minlash va integratsiya jarayonlarini faollashtirish muhimligini asoslab bergan. Shuningdek, Almeida (2025) tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda «digital twins» texnologiyalaridan foydalanish turizm obyektlarini boshqarish samaradorligini oshirish va turistlar uchun xizmat sifatini yaxshilashda istiqbolli yo'nalish sifatida baholangan.

Hududiy turizmni strategik rivojlantirish masalalari ham alohida ilmiy tadqiqot obyekti sifatida o'rganilgan. Jumladan, Daminova (2025) Qashqadaryo viloyati misolida turizmni rivojlantirishda infratuzilmani modernizatsiya qilish, turizm klasterlarini shakllantirish hamda investitsiyalarni jalb etish muhim ahamiyatga ega ekanini ko'rsatgan.

Turizm infratuzilmasini rivojlantirish turizm xizmatlari sifatini oshirish va turistik oqimni ko'paytirishda asosiy omillardan biri hisoblanadi. Yunusova (2025) turizm infratuzilmasini rivojlantirishning kompleks mexanizmlarini tadqiq etib, ayniqsa raqamli texnologiyalarni joriy etish ushbu jarayon samaradorligini oshirishda muhim omil ekanini ta'kidlagan.

Barqaror turizmni rivojlantirish masalalari Ismoilov (2025) tomonidan ham keng o'rganilgan bo'lib, unda ekologik, iqtisodiy va ijtimoiy omillarni o'zaro uyg'unlashtirish asosida turizmni rivojlantirish strategiyalarini ishlab chiqish zarurligi asoslab berilgan.

Umuman olganda, ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, turizmni barqaror va samarali rivojlantirish uchun innovatsion texnologiyalarni joriy etish, infratuzilmani modernizatsiya qilish, marketing strategiyalarini takomillashtirish hamda hududiy turizm salohiyatidan samarali foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga, Namangan viloyati misolida turizmni strategik rivojlantirish masalalari yetarli darajada kompleks o'rganilmagan bo'lib, mazkur tadqiqot ushbu ilmiy bo'shliqni to'ldirishga qaratilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda Namangan viloyatida turizm sohasini strategik rivojlantirish yo'nalishlarini aniqlash, mavjud resurslardan samarali foydalanish imkoniyatlarini baholash hamda hududiy turizm siyosatini takomillashtirish bo'yicha ilmiy asoslangan takliflar ishlab chiqish maqsadida kompleks metodologik yondashuv qo'llanildi.

Avvalo, tadqiqotning nazariy-metodologik asoslarini shakllantirish maqsadida turizm iqtisodiyoti, hududiy rivojlanish, strategik menejment hamda turistik klasterlar nazariyasiga oid mahalliy va xorijiy ilmiy adabiyotlar chuqur tahlil qilindi. Ushbu jarayonda kontent-tahlil usulidan foydalanilib, ilmiy maqolalar, davlat dasturlari, konseptual hujjatlar hamda turizmni rivojlantirishga oid normativ-huquqiy hujjatlar tizimli ravishda o'rganildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mamlakatimiz juda katta turizm va rekreatsiya salohiyatiga ega bo'lib, respublika hududida jami 7,4 mingdan ortiq madaniy meros obyektlari mavjud. Ushbu obyektlarning 209 tasi to'rtta muzey-shahar — Xiva shahridagi Ichan-qal'a, Buxoro shahrining tarixiy markazi, Shahrisabz shahrining tarixiy markazi hamda Samarqand shahri hududida joylashgan bo'lib, YuNESKOning Butunjahon merosi ro'yxatiga kiritilgan. Mazkur obyektlar O'zbekistonning xalqaro turizm bozorida raqobatbardoshligini oshiruvchi muhim omil sifatida xizmat qilmoqda.

So'nggi yillarda turizm infratuzilmasini rivojlantirish yo'nalishida yirik investitsiya loyihalari amalga oshirildi. Jumladan, Toshkent shahrida "Hyatt Regency Tashkent" va "Lotte City Hotel Tashkent Palace" kabi zamonaviy mehmonxonalar foydalanishga topshirildi. Shuningdek, Andijon, Urganch va Toshkent shaharlarida zamonaviy madaniy-ko'ngilochar bog'lar tashkil etildi. Transport infratuzilmasini rivojlantirish maqsadida "Angren–Pop" temir yo'li qurilib foydalanishga topshirildi, shuningdek, Buxoro, Qarshi, Shahrisabz va Xiva shaharlariga tezyurur poyezdlar qatnovini ta'minlovchi elektrlashtirilgan temir yo'l tarmoqlari ishga tushirildi. Mazkur chora-tadbirlar hududlar turistik jozibadorligini oshirish, transport qulayligini yaxshilash hamda sayyohlar oqimini ko'paytirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda [1].

O'zbekiston Respublikasiga tashrif buyurgan xorijiy va ichki sayyohlar statistikasi 2017–2023-yillar oralig'ida sezilarli o'zgarishlarni namoyon etdi. Xususan, xorijiy turistlar soni 2017-yilda 5,35 million kishini tashkil etgan bo'lsa, 2019-yilda ushbu ko'rsatkich 7 million kishiga yaqinlashdi. Bu esa mamlakatda turizm sohasini rivojlantirishga qaratilgan islohotlar, viza rejimining soddalashtirilishi hamda turizm infratuzilmasining yaxshilanishi natijasida turistik oqimning barqaror o'sish tendensiyasini ko'rsatganini tasdiqlaydi.

Shu bilan birga, 2020-yilda COVID-19 pandemiyasi sababli joriy etilgan vaqtinchalik cheklovlar natijasida xorijiy turistlar soni keskin kamayib, 1,7 million kishini tashkil etdi. Mazkur holat global turizm bozorida umumiy pasayish tendensiyasi bilan izohlanadi. Biroq, keyingi yillarda amalga oshirilgan tizimli chora-tadbirlar, sanitariya-epidemiologik xavfsizlikni ta'minlash hamda turizm xizmatlarini diversifikatsiya qilish natijasida turizm sohasida tiklanish jarayonlari bosqichma-bosqich faollashib, turistlar oqimining qayta o'sishiga zamin yaratildi (1-jadval).

1-jadval. O'zbekiston Respublikasiga tashrif buyurgan xorijiy va sayohatlari amalga oshirilgan mahalliy sayyohlar to'g'risida ma'lumot¹

Ko'rsatkichlar nomi	O'lchov birligi	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 yanvar-mart
Xorijiy turistlar	Ming nafar		5 346,0	6 041,0	7 010,0	1 700,0	2 720,0	1 487,5
		2 690,1	5 346,2	6 748,5	1 504,1	1 881,3	5 232,780	2 589,2
	Foiz		100,0	111,7	21,5	110,7	192,4	174,1
Shundan yoshlar kesimida :	Ming nafar	2 690,1	5 346,2	6 748,5	1 504,1	1 881,3	5 232,8	2 589,3
0 dan 18 yoshgacha		218,7	434,6	611,8	140,7	270,9	723,3	328,6
19 dan 30 yoshgacha		548,6	1 090,3	1 315,9	285,8	312,6	846,5	401,5
31 dan 55 yoshgacha		1 401,7	2 785,7	3 458,6	787,5	935,4	2 593,4	1 317,7
55 ёшдан ошган		521,1	1 035,6	1 362,2	290,2	362,5	1 069,6	541,6
shundan safar maqsadlari bo'yicha:		2 690,1	5 346,2	6 748,5	1 504,1	1 881,3	5 232,8	1 487,7
xizmat	Ming nafar	28,4	56,5	53,1	17,4	60,7	83,8	27,0
o'qish		7,4	14,6	21,4	4,7	6,4	8,8	3,3
dam olish va bo'sh vaqt		230,5	458,1	1 043,9	129,3	155,1	392,2	108,1
qarindoshlari yo'qlash		2 371,7	4 713,5	5 520,7	1 321,4	1 613,1	4 657,6	1 322,2
davolanish		26,4	52,5	55,5	15,0	32,4	70,0	17,5
tijorat		25,6	50,9	53,9	16,3	13,6	20,5	9,7

1 Muallif ishlanmasi

tashrif geografiyasi bo'yicha	Ming nafar		5 346,2	6 748,5	1 504,1	1 881,3	5 232,8	1 487,7
qo'shni davlatlardan			4 658,4	5 827,1	1 350,4	1 540,9	4 364,8	1 273,0
qolgan MDH davlatlaridan			406,2	495,6	90,0	208,2	606,4	147,6
boshqa davlatlardan			281,6	425,8	63,8	132,3	261,6	67,1

2021 va 2022-yillarda turizm sohasida tiklanish jarayoni izchil kuzatildi. Xususan, xorijiy sayyohlar soni 2021-yilda 2,72 million kishini, 2022-yilda esa 5,23 million kishini tashkil etdi. 2023-yilning yanvar–mart oylari yakuni bo'yicha ushbu ko'rsatkich 2,59 million kishiga yetgani qayd etildi. Mazkur dinamik ko'rsatkichlar pandemiyadan keyingi davrda turizm sohasida barqaror tiklanish va rivojlanish tendensiyasi shakllanayotganini tasdiqlaydi.

Yosh tarkibi bo'yicha tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, 31–55 yosh toifasiga mansub turistlar eng yuqori ulushni tashkil etgan bo'lib, 2017–2023-yillar davomida ularning soni 1,4 milliondan 2,6 million kishigacha bo'lgan. Mazkur holat ushbu yosh toifasidagi aholining iqtisodiy faolligi yuqoriligi, moliyaviy imkoniyatlari kengligi hamda turizm xizmatlariga bo'lgan talabning barqarorligi bilan izohlanadi. Shu bilan birga, 0–18 yosh hamda 19–30 yosh guruhlariga mansub turistlar ulushi nisbatan pastroq darajada qayd etilgan.

Sayohat maqsadlari kesimida olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, turistlarning asosiy qismi O'zbekistonga qarindoshlarini ziyorat qilish maqsadida tashrif buyurgan. Jumladan, 2019-yilda mamlakatga tashrif buyurgan 5,52 million turistning 1,04 million nafari dam olish va bo'sh vaqtni mazmunli o'tkazish, 53 ming nafari xizmat safari, 21 ming nafari esa ta'lim olish maqsadida kelgan. Shu bilan birga, davolanish hamda tijorat maqsadidagi tashriflar ulushi nisbatan past darajada qayd etilgan bo'lsa-da, ushbu yo'nalishlar turizm xizmatlarini diversifikatsiya qilish va rivojlantirish uchun muhim istiqbolli segmentlardan biri hisoblanadi (2-jadval).

2-jadval. Turistik firma va tashkilotlar faoliyati ko'rsatkichlarini hududlar kesimida taqsimlanishi (2024-yil uchun)²

	Turistik firma va tashkilotlar soni		Xizmat ko'rsatilgan shaxslar soni		Sotilgan sayyohlik yo'llanmalari soni	
	Jami	jamiga nisbatan % dagi ulushi	Jami	jamiga nisbatan % dagi ulushi	Jami	jamiga nisbatan % dagi ulushi
O'zbekiston Resp.	743	100	1 972,9	100	601,5	100
Qoraqalpog'iston Resp.	9	1,2	18,3	0,9	17,9	3,0
viloyatlar:						
Andijon	16	2,1	0,7	0,1	1,3	0,2
Buxoro	44	5,9	66,1	3,4	48,7	8,1
Jizzax	16	2,1	30,1	1,5	10,5	1,7
Qashqadaryo	9	1,2	8,6	0,4	6,4	1,1
Navoiy	28	3,8	17,0	0,9	0,1	0,0
Namangan	8	1,1	2,6	0,1	1,9	0,3
Samarqand	144	19,4	61,7	3,1	71,7	11,9
Surxondaryo	14	1,9	1,8	0,1	1,8	0,3
Sirdaryo	2	0,3	2,0	0,1	2,0	0,3
Toshkent	16	2,1	2,1	0,1	5,1	0,9
Farg'ona	19	2,6	11,9	0,6	12,0	2,0
Xorazm	28	3,8	497,5	25,2	43,2	7,2
Toshkent sh.	390	52,5	1 252,5	63,5	378,9	63,0

2024-yilda O'zbekiston Respublikasida jami 743 ta turistik firma va tashkilot faoliyat yuritib, ular tomonidan 1 972,9 ming nafar mijozga xizmat ko'rsatildi hamda 601,5 ming dona sayyohlik yo'llanmalari realizatsiya qilindi. 2023-yilga nisbatan ushbu asosiy ko'rsatkichlar bo'yicha barqaror o'sish kuzatildi. Jumladan, turistik firma va

tashkilotlar soni 150 taga yoki 25,3 foizga, ular tomonidan xizmat ko'rsatilgan shaxslar soni 815,8 ming nafarga yoki 70,5 foizga oshdi. Shuningdek, sotilgan sayyohlik yo'llanmalari soni 339,1 ming taga ortib, 2,3 barobar o'sishga erishildi. Ushbu ko'rsatkichlar mamlakatda turizm xizmatlari bozorining kengayib borayotganini hamda sohaga bo'lgan talab izchil ortayotganini tasdiqlaydi.

O'zbekistonga tashrif buyurgan turistlarning asosiy qismini qo'shni davlatlar fuqarolari tashkil etadi. Xususan, 2017-yilda qo'shni davlatlardan 4,66 million nafar turist, boshqa MDH davlatlaridan 406 ming nafar hamda uzoq xorijiy davlatlardan 282 ming nafar turist tashrif buyurgan. Ushbu tendensiya keyingi yillarda ham saqlanib qolgan bo'lib, 2023-yilda qo'shni davlatlardan tashrif buyurgan turistlar soni 1,27 million nafarga, boshqa MDH davlatlaridan 148 ming nafarga, uzoq xorijiy davlatlardan esa 67 ming nafarga teng bo'lgan. Mazkur holat O'zbekiston turizmining mintaqaviy integratsiya jarayonlarida faol ishtirok etayotganini ko'rsatadi.

Umuman olganda, O'zbekiston turizm sohasida barqaror rivojlanish bosqichiga kirib bormoqda. Global pandemiya va tashqi iqtisodiy omillar ayrim davrlarda turizm oqimlariga ma'lum darajada ta'sir ko'rsatgan bo'lsa-da, sohada tiklanish va o'sish jarayonlari izchil davom etmoqda. Turistlar oqimining yosh, maqsad va geografik tarkibi bo'yicha tahlillar turizm siyosatini takomillashtirish hamda yangi strategik yo'nalishlarni belgilashda muhim axborot manbai bo'lib xizmat qiladi.

2022-yilda O'zbekistonga tashrif buyurgan xorijiy fuqarolarning safar maqsadlari tahlili shuni ko'rsatadiki, ularning asosiy qismi, ya'ni 89,0 foizi qarindoshlarini ziyorat qilish maqsadida kelgan. Shu bilan birga, dam olish va rekreatsiya maqsadida tashrif buyurganlar ulushi 7,5 foizni, xizmat safari bilan kelganlar 1,6 foizni, davolanish maqsadida kelganlar 1,3 foizni, tijorat maqsadida kelganlar 0,4 foizni hamda ta'lim olish maqsadida kelganlar 0,2 foizni tashkil etdi. Ushbu ko'rsatkichlar turizm xizmatlarini diversifikatsiya qilish hamda rekreatsion va tijorat turizmini yanada rivojlantirish uchun keng imkoniyatlar mavjudligini ko'rsatadi [2].

Turizm sohasini rivojlantirish bo'yicha amalga oshirilayotgan davlat siyosati doirasida Namangan viloyatida ham tizimli va samarali ishlar olib borilmoqda. Jumladan, 2024-yilning yanvar–sentabr oylari davomida viloyatga 569,9 ming nafar xorijiy turist (yillik rejaning 114 foizi) hamda 3 569,9 ming nafar mahalliy turist tashrif buyurdi. Natijada turizm xizmatlari eksporti hajmi 184,7 million AQSh dollarini tashkil etdi va bu yillik rejaning 92,4 foiziga teng bo'ldi.

Shuningdek, "O'zbekiston bo'ylab sayohat qil" dasturi doirasida sentabr oyida 147,8 ming nafar, yil boshidan buyon jami 2 016,3 ming nafar aholi ichki turizmga jalb etildi va belgilangan yillik rejaning 92 foiziga erishildi. Bundan tashqari, viloyatda 19 ta yangi turoperator va turparent faoliyati yo'lga qo'yilib, belgilangan yillik reja 633 foizga bajarildi.

Turizm infratuzilmasini rivojlantirish yo'nalishida ham sezilarli natijalarga erishildi. Jumladan, 121 o'rinli 5 ta xostel (125 foiz), 9 o'rinli 1 ta yotoqxona, 10 o'rinli 1 ta oilaviy mehmon uyi hamda 161 o'rinli 2 ta zamonaviy mehmonxona faoliyati yo'lga qo'yildi. Natijada hududda turistlarga xizmat ko'rsatish imkoniyatlari yanada kengaydi.

Turizm sohasida bandlikni ta'minlash yo'nalishida ham muhim natijalarga erishildi. Xususan, 2024-yilning dastlabki 9 oyi davomida 2 300 ta yangi ish o'rinlari yaratish rejalashtirilgan bo'lsa, amalda 2 380 ta yangi ish o'rinlari tashkil etilib, belgilangan reja 103,4 foizga bajarildi.

Shuningdek, turizm infratuzilmasini yaxshilash maqsadida 18 ta Wi-Fi nuqtalari hamda 19 ta turistik yo'l belgilari o'rnatildi. Bundan tashqari, turizm xizmatlari obyektlarini rivojlantirish natijasida 45 ta sanitariya-gigiyena shoxobchalari qurilib yoki rekonstruksiya qilinib, foydalanishga topshirildi.

Hududda turistik transport xizmatlarini rivojlantirish maqsadida tadbirkorlik subyektlari tomonidan jami 54 ta yangi transport vositalari, jumladan, 3 ta turist avtobusi, 2 ta yo'ltanlamas avtomobil, 4 ta kvadrosikl, 3 ta mikroavtobus, 20 ta elektromobil, 20 ta hududlararo avtobus hamda 2 ta boshqa turdagi transport vositalari ishga tushirildi. Natijada turistik transport vositalarining umumiy soni 186 taga yetkazildi [3].

Shuningdek, viloyatning turizm salohiyati yuqori bo'lgan hududlarida yangi loyihalar amalga oshirildi. Jumladan, Yangiqo'rg'on tumani Nanay qishlog'i va Pop tumani Chodak qishlog'iga 2024-yilda "Turizm qishlog'i" maqomi berildi. Bu esa hududlarda turizm infratuzilmasini rivojlantirish va yangi investitsiyalarni jalb etish uchun keng imkoniyatlar yaratmoqda.

Kadrlar tayyorlash yo'nalishida ham tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, Namangan davlat universiteti hamda Namangan muhandislik-texnologiya institutida "Turizm va mehmondo'stlik" ta'lim yo'nalishi bo'yicha malakali mutaxassislar tayyorlash yo'lga qo'yildi. Ta'lim jarayoni Samarqand iqtisodiyot va servis instituti bilan hamkorlikda uch yillik dastur asosida hamda dual ta'lim tamoyillari asosida tashkil etilmoqda.

Shuningdek, viloyatning turizm salohiyatini keng targ'ib etish maqsadida ommaviy axborot vositalari vakillari, blogerlar, turoperatorlar va soha mutaxassislari ishtirokida Chodak qishlog'ida maxsus infotur tashkil etildi. Bundan tashqari, viloyatning 5 ta tumanida turizmni rivojlantirish bo'yicha master-rejalarni ishlab chiqish ishlari amalga oshirilmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, O'zbekistonda turizm sohasini izchil rivojlantirish mamlakat iqtisodiyotining barqaror o'sishini ta'minlash, hududlarning investitsiyaviy jozibadorligini oshirish hamda aholi bandligini kengaytirishda muhim omillardan biri hisoblanadi. Shu munosabat bilan, kelgusida mamlakatimizda turizm sohasini yanada rivojlantirish maqsadida quyidagi ustuvor yo'nalishlarni amalga oshirish maqsadga muvofiq hisoblanadi:

Birinchidan, respublikada turistik faoliyatni tartibga soluvchi me'yoriy-huquqiy bazani yanada takomillashtirish, sohaga oid xalqaro me'yorlar va standartlarni bosqichma-bosqich joriy etish zarur. Bu, o'z navbatida, turizm faoliyatini tashkil etishda zamonaviy boshqaruv mexanizmlarini qo'llash hamda investorlar uchun qulay institutsional muhitni shakllantirish imkonini beradi.

Ikkinchidan, mamlakatimizning barcha hududlarida turizm infratuzilmasini kompleks rivojlantirish, jumladan, zamonaviy mehmonxonalar, xostellar, dam olish maskanlari, transport va servis obyektlarini kengaytirish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu hududlarning turizm salohiyatidan samarali foydalanish hamda turistlar oqimini ko'paytirishga xizmat qiladi.

Uchinchidan, transport-logistika tizimini rivojlantirish, ichki va xalqaro transport yo'nalishlarini kengaytirish, transport xizmatlari sifati va qulayligini oshirish zarur. Bu turistlar harakatlanishini yengillashtirish bilan bir qatorda, turistik hududlarning o'zaro integratsiyasini mustahkamlaydi.

To'rtinchidan, turistik mahsulot va xizmatlarni diversifikatsiya qilish orqali turizmning mavsumiylik omiliga bog'liqligini kamaytirish lozim. Xususan, ekologik turizm, ziyorat turizmi, agro-turizm, tibbiy turizm va gastronomik turizm kabi istiqbolli yo'nalishlarni rivojlantirish orqali turizm xizmatlari spektrini kengaytirish mumkin.

Beshinchidan, ichki turizmni rivojlantirishni rag'batlantirish, turizm subyektlarini qo'llab-quvvatlash, aholining turizm xizmatlaridan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish muhim strategik ahamiyatga ega. Bu ichki turizm bozorining barqaror rivojlanishini ta'minlaydi hamda hududlar iqtisodiyotini faollashtiradi.

Oldinchidan, O'zbekiston Respublikasining turistik mahsulotlarini xalqaro va milliy turizm bozorlarida faol targ'ib qilish, mamlakatning boy tarixiy-madaniy merosi, tabiiy resurslari va zamonaviy turizm imkoniyatlarini keng namoyish etish zarur. Bu mamlakatning xalqaro turizm maydonidagi raqobatbardoshligini oshirish hamda uning jozibador turistik manzil sifatidagi ijobiy imidjini yanada mustahkamlaydi.

Yettinchidan, turizm sohasida yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlash, xizmat ko'rsatish xodimlarini qayta tayyorlash va ularning kasbiy malakasini oshirish tizimini takomillashtirish muhim vazifa hisoblanadi. Zamonaviy bilim va ko'nikmalarga ega kadrlar tayyorlash turizm xizmatlari sifatini oshirishning asosiy omillaridan biridir.

Umuman olganda, yuqorida keltirilgan ustuvor yo'nalishlarni izchil amalga oshirish respublikamizda turizm sohasining barqaror va samarali rivojlanishini ta'minlaydi, hududlarning turizm salohiyatini to'liq ro'yobga chiqarishga xizmat qiladi hamda aholi bandligi va daromadlari oshishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Natijada turizm mamlakat iqtisodiyotining muhim va istiqbolli tarmoqlaridan biri sifatida milliy iqtisodiy o'sishning muhim drayveriga aylanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019–2025-yillarda O'zbekiston Respublikasida turizm sohasini rivojlantirish konsepsiyasi. <https://orients.uz/media/conferencearticles/21>
2. Damiasih, D. (2025). Innovative marketing strategies for sustainable tourism development: A literature review. *Golden Ratio of Marketing and Applied Psychology of Business*, 5(1), 246–257.
3. Ismoilov, O. A. (2025). Sustainable development strategies in tourism: Ecological, economic and social approaches. *International Journal of Management and Economics Fundamental*.
4. Kaikara, O. (2020). Tourism development strategy. *International Journal Paper Public Review*.
5. Kusekeev, B. K. (2025). The role of marketing strategies in the development of the tourist services market. *Central Asian Journal of Innovations on Tourism Management and Finance*.
6. Meliboyeva, M. O. (2025). O'zbekistonda turizm sohasini rivojlantirishda milliy qadriyatlarning o'rni.
7. O'sarov, O. (2025). O'zbekiston mahalliy turizmini rivojlantirish. *Journal of Universal Science Research*.
8. Ug'iloy, Y. (2025). O'zbekiston turizm infratuzilmasini rivojlantirish istiqbollari. <https://sci-p.uz/index.php/editions/article/view/2252>

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100